

ПРАВА ВІЙСЬКОВОПОЛОНЕНИХ У МІСЦЯХ НЕСВОБОДИ: МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ

Притула Софія sofia.prytula.23@pnu.edu.ua

Навчально-науковий юридичний інститут Карпатського національного університету імені Василя Стефаника

НАУКОВИЙ КЕРІВНИК: КЕРНЯКЕВИЧ-ТАНАСІЙЧУК Юлія

1 БЛОК: ОСОБИСТА НЕДОТОРКАНИСТЬ

1. Право на життя.
2. Захист від катувань, нелюдського або принижуючого гідність поводження.
3. Заборона медичних експериментів, заподіяння каліцтва.
4. Гуманне ставлення та повага до особи.

2 БЛОК: ЮРИДИЧНІ ГАРАНТІЇ

1. Рівність перед законом: заборона дискримінації за расою, національністю, вірою.
2. Право на справедливий суд.
3. Проведення допиту зрозумілою мовою.
4. Право на повідомлення про свій статус

3 БЛОК: ЗДОРОВ'Я ТА МЕДИЦИНА

1. Безоплатна медична допомога.
2. Перебування в умовах, які не є шкідливими для здоров'я.

4 БЛОК: ГІДНІ УМОВИ УТРИМАННЯ

1. Забезпечення базових потреб: достатній харчовий раціон, одяг та взуття.
2. Безпека: наявність місць укриття від повітряних атак.
3. Розміщення таборів у віддалених районах від зони бойових дій.
4. Належні санітарні та соціально-побутові умови.

5 БЛОК: ОСОБЛИВІ ПРАВА ТА СВОБОДИ

1. Гендерна повага: утримування жінок окремо від чоловіків.
2. Право на приватність: недоторканність приватного життя.
3. Комунікація: право на поштову переписку.
4. Право на користування особистими речами.
5. Безпечні умови праці (якщо залучаються до робіт).

Використані джерела:

